

INCIDENCIA EN CÁNCER DE MAMA: DESEMPEÑO MÉDICO

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 30/04/2023

INCIDENCE OF BREAST CANCER: MEDICAL PERFORMANCE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7882052

SÁ, Kim Fonseca Gomes¹

BUENO, Mariellen Nayara de Almeida¹

MARQUES, João Rodrigues Cordeiro¹

BICHOFE, Anderson Remes¹

AYLA, Diana Corrêa Mosa Ribeiro¹

MELGAREJO, Federico Martin Höge²

RESUMO

El cáncer de mama (CA) es el más incidente en mujeres en el mundo. Existen procedimientos para el tratamiento de la patología. Por ello, el Médico y el profesional están capacitados para trazar la mejor conducta y ejecutarla. Este trabajo tiene como objetivo verificar a través de una revisión literaria la prevalencia de la CA de mama en mujeres y la actuación del médico frente al problema, enfatizando su fisiopatología, epidemiología y etiología, así como sus manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento radioterápico, con el objetivo de la profundización del conocimiento sobre el tema. Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura específica para identificar artículos

científicos en las bases de datos MEDLINE, PubMed y Scielo, publicados del 2017 al 2022, utilizando los términos “*câncer de mama*”, o “*of breast cancer and medical treatments*”.

SUMMARY

Breast cancer (CA) is the most common incident in women in the world. There are procedures for the treatment of pathology. Therefore, the Doctor and the professional trained to outline the best conduct and execute it. This work aims to verify through a literary review the prevalence of breast CA in women and the Doctor's performance in the face of the problem, emphasizing its pathophysiology, epidemiology and etiology, as well as its clinical manifestations, diagnostic methods and radiotherapy treatment, aiming at the deepening of knowledge on the subject. A literature review of the specific literature was carried out to identify scientific articles in the MEDLINE, PubMed and Scielo databases, published from 2017 to 2022, using the terms “breast cancer” or “of breast cancer and medical treatments”.

INTRODUCCION

El cáncer de mama (CA) es el resultado de cambios en el ADN de las células. Para su desarrollo contribuye una serie de cambios sucesivos al proceso de oncogénesis ^{1,2,3}. Este proceso lleva mucho tiempo y puede llevar varios años. Este sería el tiempo necesario para que la célula cancerosa se propague por el cuerpo y dé lugar al tumor. Existen tres etapas secuenciales para el desarrollo del cáncer de mama: iniciación, promoción y progresión ^{4,5,6}.

La clasificación histológica de las neoplasias mamarias refleja la heterogeneidad estructural de estos tumores, que son predominantemente epiteliales. El cáncer ductal invasivo es el tipo histológico más común ^{1,7,8,9,10,11}.

La CA de mama es la más incidente en mujeres en el mundo, con aproximadamente 2,3 millones de nuevos casos estimados en 2020, lo que representa el 24,5% de los nuevos casos de cáncer en mujeres. También es la causa más frecuente de muerte por cáncer en esta población, con un estimado

de 684.996 muertes para ese año (15,5% de las muertes por cáncer en mujeres)
12,13,14.

La CA de mama debe ser abordada por un equipo multidisciplinario con miras al tratamiento integral de la paciente. Las modalidades terapéuticas actualmente disponibles son la quirúrgica y la radioterapia para el tratamiento locorregional, y la hormonoterapia y quimioterapia para el tratamiento sistémico^{12,15,16,17,18}.

OBJETIVO

El estudio tiene como objetivo la prevalencia de la CA de mama en mujeres y el papel del médico frente al problema, enfatizando su fisiopatología, epidemiología y etiología, así como sus manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y tratamiento radioterápico, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre el tema.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura específica para identificar artículos científicos en las bases de datos MEDLINE, PubMed y Scielo, publicados entre 2018 y 2022, utilizando los términos “cáncer de mama y tratamientos médicos” o “de cáncer de mama y tratamientos médicos”.

Se incluyeron solo artículos escritos en portugués o inglés, así como artículos de revisión sobre aspectos epidemiológicos, diagnósticos y terapéuticos. Se excluyeron los estudios en animales de experimentación.

DESARROLLO

El cáncer de mama (CA) es el segundo tipo de carcinoma más común a nivel mundial y el primero entre las mujeres. Este tipo de CA ocupa el segundo lugar después del cáncer de pulmón, con 1,2 millones de casos nuevos por año, mientras que el cáncer de mama tiene una tasa anual de 1 millón de casos
1,19,20,21,22.

Algunos factores de riesgo para el desarrollo de CA de mama son susceptibles de intervención, sin embargo, algunos otros no se pueden cambiar. Aún existen factores desconocidos que pueden conducir a la enfermedad ^{12,23,24,25,26}.

Podemos mencionar algunos factores que pueden ser intervenidos: Obesidad en la posmenopausia, exposición a radiaciones ionizantes y tabaquismo. Por otro lado, los que no se pueden cambiar son: ser mujer (aunque los hombres pueden presentar esta CA, pero con mucha menos frecuencia, ya que hay menos tejido mamario en este sexo), edad avanzada, menarquia temprana, primer embarazo tardío, antecedentes de CA de ovario o de mama y antecedentes familiares ^{12,25,26}.

La CA de mama tiene menos incidencia en menores de 35 años, aumentando su posibilidad de aparición con la edad ^{27,28,29}. Las edades más susceptibles a la enfermedad se encuentran entre los 40 y 60 años ^{30,31,32,33}. Sin embargo, existe un estudio que muestra que la enfermedad ya está afectando a personas con edades más jóvenes ^{32,33,34}.

La CA de mama es una de las enfermedades que más asustan a las mujeres por su gran influencia en los efectos psicológicos, pues además de ser una enfermedad que puede matar, varios aspectos como: cambios en la sexualidad, baja autoestima, ansiedad y cambios en la imagen corporal son mencionados como negativos por estos pacientes ^{32,35,36,37}.

Según el INCA 2020, los grupos de población con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad son:

- Mujeres con al menos un familiar de primer grado diagnosticado con cáncer de mama menor de 50 años;
- Mujeres con antecedentes familiares de al menos un familiar de primer grado diagnosticado con cáncer de mama bilateral o cáncer de ovario, a cualquier edad;
- Mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama masculino;

- Mujeres con diagnóstico histopatológico de lesión mamaria proliferativa con atipia o neoplasia lobulillar *in situ*.

Ese mismo documento recomienda que algunos factores de riesgo, como la obesidad y el tabaquismo, sean evaluados a través de acciones dirigidas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas en general ^{23,26}. Este documento también se refiere a la detección temprana del cáncer de mama. Se puede citar ³⁸:

- Tamizaje mediante examen clínico de mamas, para todas las mujeres mayores de 40 años. El examen debe realizarse todos los años;
- Mamografía de detección para mujeres de 50 a 69 años. El examen se puede realizar cada 2 años, pero este es el límite de tiempo máximo;
- Examen clínico de mamas y mamografía anual, a partir de los 35 años para mujeres con alto riesgo de desarrollar la enfermedad;
- Acceso garantizado al diagnóstico, tratamiento y seguimiento para todas las mujeres con cambios en sus respectivos exámenes.

En condiciones de detección, la mamografía puede reducir la mortalidad por cáncer de mama hasta en un 25 o 30% ^{1,39,40,41,42}.

La etapa de iniciación es la etapa inicial de la carcinogénesis, cuando las células sufren daños en el ADN. Esta lesión suele ocurrir a lo largo de la vida de la persona. El cancerígeno capaz de iniciar esta fase se denomina “agente iniciador” u “onco iniciador” ^{27,43,44,45}.

La fase de promoción tiene el papel de generar un agente promotor de la carcinogénesis, que actúa sobre las células lesionadas, estimulando su crecimiento hasta convertirlas en células malignas. La exposición prolongada a hormonas y la presencia de grasa en la dieta son factores que favorecen la transformación de esas células lesionadas en células malignas ^{30,32,35,36,37}.

En la fase de progresión, las células alteradas se multiplican de forma descontrolada. El CA ya está instalado y aumentará hasta la aparición de las primeras manifestaciones clínicas, a medida que las células cancerosas invaden la membrana basal que sostiene el tejido de los conductos mamarios^{27,30,46,47}.

Entre los carcinógenos que actúan en estas fases, el tabaco es el único capaz de actuar en las tres etapas de la carcinogénesis, siendo reconocido como carcinógeno completo y potente^{27,48,49,50}.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

La cirugía para el tratamiento de la CA de mama tiene como objetivo el control de la patología mediante la eliminación de todas las células cancerosas, proporcionando una mayor supervivencia^{12,51}. Existen cuatro tipos de cirugías para el tratamiento del cáncer de mama: Mastectomía Parcial, Cuadrantectomía, Mastectomía Radical y Mastectomía Radical Modificada, las cuales se realizan de acuerdo a los hallazgos clínicos de cada paciente^{12,27,52}.

- Mastectomía parcial: en la que se extirpan cantidades variables de tejido mamario, incluido el tejido canceroso y algunos tejidos cercanos.
- Cuadrantectomía: tipo de mastectomía parcial que elimina solo uno de los cuadrantes de tejido canceroso. Apto para tumores de hasta 4 cm.
- Mastectomía radical: extirpación de toda la mama además del ganglio pectoral mayor, menor y axilar.
- Mastectomía radical modificada: extirpación de todo el tejido mamario y el ganglio axilar, pero con conservación de los músculos pectorales mayor y menor.

La cirugía a realizar dependerá de los hallazgos preoperatorios, las circunstancias clínicas y la edad del paciente. Siempre que esté indicada la mastectomía, se debe considerar la posibilidad de realizar una reconstrucción mamaria inmediata^{12,53}.

CONCLUSION

El término CA es el término utilizado para describir un grupo de enfermedades de patología similar. Hay varios tipos de cáncer y todos encajan en la descripción de que son enfermedades provocadas por el crecimiento anormal de células, formando tumores malignos y nocivos para la salud. Dichos tumores pueden formarse en prácticamente cualquier tejido u órgano del cuerpo humano, y una vez que se detecta la presencia de un tumor maligno, existe la posibilidad de que ya se haya diseminado a otras regiones del cuerpo, lo que resulta en una enfermedad dañina si no se controla y tratados adecuadamente. Por lo tanto, el papel del Doctor en su anamnesis es de suma importancia para realizar el mejor procedimiento quirúrgico.

En vista de la investigación realizada se observó que una buena anamnesis es de suma importancia para poder llegar al mejor diagnóstico y el momento exacto para ingresar al recurso correcto para el tratamiento de la patología. La anamnesis generalmente consta de fases, a saber: identificar posibles factores de riesgo para CA de mama y evaluar las quejas del paciente. En el cuadro clínico se observa tumores que manifiestan algún tipo de sintomatología, como tumoración palpable y/o derrame papilar y/o hipersensibilidad mamaria. También se pueden observar casos asintomáticos, que serán observados por el profesional médico en pruebas de tamizaje complementarias, lo cual es fundamental para lograr el éxito en la búsqueda del mejor tratamiento para el paciente.

De esta forma, la revisión apunta para la necesidad de más investigaciones a través de estudios de mayor poder analítico y que, para una mejor comprensión de los problemas identificados, relacionan temas como acciones preventivas, estudios ergonómicos y otros, con el objetivo de contribuir al mantenimiento de la integridad del aparato locomotor del fisioterapeuta recién graduado y en plena edad productiva, así como buscar mejorar su calidad de vida personal y profesional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. ***Global câncer rates could increase by 50% to 15 million by 2020: World Cancer Report provides clear evidence that action on smoking, diet and infections can prevent a third of cancers, another third can be cured.*** 2003. Disponível em: <https://www.who.int/news/item/03-04-2003-global-cancer-rates-could-increase-by-50-to-15-million-by-2020>. Acesso em: 04 jun. 2022.
2. Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Soerjomataram I, Bray F. *Global Cancer Observatory: Cancer Today*. [Internet] Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2018. [cited 2019 Aug 3]. Available from: <https://gco.iarc.fr/today>. Acesso em: 10 julho. 2022.
3. Murillo R, Díaz S, Perry F, Poveda C, Piñeros M, Sánchez O et al. Increased breast cancer screening and downstaging in Colombian women: A randomized trial of opportunistic breast-screening. *Int J Cancer*. 2016; 138 (3): 705-713.
4. Silva, L. C. (2009). *O cuidado na vivência do doente de câncer: uma compreensão fenomenológica*. Maringá: Eduem.
5. Tavares, J. S. C., & Trad, L. A. B. (2010). Estratégias de enfrentamento do câncer de mama: um estudo de caso com famílias de mulheres mastectomizadas. *Ciência e Saúde Coletiva*, 15(1), 1349-1358. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000700044>. Acesso em: 10 julho. 2022.
6. Matsuda T, Yabushita H, Kanaly RA, Shibutani S, Yokoyama A. Increased DNA damage in ALDH2-deficient alcoholics. *Chem Res Toxicol* 2006; 19: 1374-8.
7. Lorenti Garcia C, Mechilli M, Proietti De Santis L, Schinoppi A, Kobos K, Palitti F. Relationship between DNA lesions, DNA repair and chromosomal damage induced by acetaldehyde. *Mutat Res* 2009; 662: 3-9.

8. Organização Mundial de Saúde (OMS). *CID-O – Classificação Internacional de Doenças para Oncologia*. São Paulo: Editora USP; 2013.
9. Tsuda H, Tsugawa K, Akiyama F, et al. Histological classification of breast tumors in the General Rules for Clinical and Pathological Recording of Breast Cancer (18th edition). *Breast Cancer* [periódico online]. 2020 Mar 09 [acesso em 28 julho 2022]; 27:309–321. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12282-020-01074-3>. Acesso em: 10 julho. 2022.
10. Baumann R, Dunst J. Prognosis in young women with early-stage breast cancer. *Strahlenther Onkol*. 2016; 192 (10): 737-738. Acesso em: 10 julho 2022.
11. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin*. [periódico online]. 71(3): 209-249. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33538338/>. Acesso em: 10 julho. 2022.
12. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA. **Atlas da mortalidade**. Rio de Janeiro: INCA, 2021. base de dados. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/app/mortalidade>. Acesso em: 06 agosto 2022.
13. Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, 2019. *CA Cancer J Clin*. [periódico online]. 2019 jan [acesso em 10 julho 2022]; 69(1):7-34
14. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil [Internet]. Rio de Janeiro: INCA; 2017 [citado 2019 fev 19]. Disponível em: <http://www1.inca.gov.br/>. Acesso em: 06 agosto 2022.
15. Bloechl-Daum B, Deuson RR, Mavros P, Hansen M, Herrstedt J. Delayed nausea and vomiting continue to reduce patients' quality of life after highly and moderately emetogenic chemotherapy despite antiemetic treatment.

J Clin Oncol. 2006;24(27):4472-8.<https://doi.org/10.1200/JCO.2006.05.6382>.

Acesso em: 01 abril 2022.

16. Rha YS, Park Y, Song SK, Lee CE, Lee J. Controlling chemotherapy-induced nausea requires further improvement: symptom experience and risk factors among Korean patients. *Support Care Cancer*. 2016;24(8):3379-89. <https://doi.org/10.1007/s00520-016-3146-x>. Acesso em: 01 abril 2022.
17. Paula JM, Sawada NO. Health-related quality of life of cancer patients undergoing radiotherapy. *Rev Rene*. 2015;16(1):106-13.
18. DE OLIVEIRA MARCHITO, Liz et al. **Prevenção e Cuidado do Linfedema após Câncer de Mama: Entendimento e Adesão às Orientações Fisioterapêuticas. Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 65, n. 1, 2019.
19. Segnan N, Minozzi S, Armaroli P, Cinquini M, Bellisario C, González-Lorenzo M et al. Epidemiologic evidence of slow growing, nonprogressive or regressive breast cancer: a systematic review. *Int J Cancer*. 2016; 139 (3): 554-573.
20. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). *Estimativa de 2020: incidência de câncer no Brasil*. Rio de Janeiro: INCA; 2019.
21. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). *A situação do câncer de mama no Brasil: síntese de dados dos sistemas de informação*. Rio de Janeiro: INCA; 2019.
22. DE MARTEL C, GEORGES D, BRAY F, FERLAY J, CLIFFORD GM. **Carga global de câncer atribuível a infecções em 2018**: uma análise de incidência mundial. *Lancet Glob Saúde*. 2020;8(2):e180-e190.
23. Van den Brandt PA, Schulpfen M. Mediterranean diet adherence and risk of postmenopausal breast cancer: results of a cohort study and meta-analysis. *Int J Cancer*. 2017; 140 (10): 2220-2231.

24. Rostoft S, O'Donovan A, Soubeyran P, Alibhai SMH, Hamaker ME. Geriatric Assessment and Management in Cancer. *J Clin Oncol*. [periódico online]. 2012 Jul [acesso em 18 abril 2022]; 39(19):2058-2067. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34043439/>. Acesso em: 01 abril 2022
25. Ramirez AJ, Westcombe AM, Burgess CC, Sutton S, Littlejohns P, Richards MA. Factors predicting delayed presentation of symptomatic breast cancer: a systematic review. *Lancet* 1999; 353(9159):1127-1131.
26. Diniz CSG, Pellini ACG, Ribeiro AG, Tedardi MV, Miranda MJ, Touse MM, et al. Breast cancer mortality and associated factors in São Paulo State, Brazil: an ecological analysis. *BMJ Open*. 2017;7(8):e016395. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016395>. Acesso em: 20 abril 2022.
27. BRASIL. Ministério da saúde. Instituto Nacional de câncer. **Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço**. 2.ed. Rio de Janeiro: INCA, 2002. 380 p.
28. Valachis A, Mamounas EP, Mittendorf EA, Hayashi N, Ishitobi M, Natoli C et al. Risk factors for locoregional disease recurrence after breast-conserving therapy in patients with breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy: An international collaboration and individual patient meta-analysis. *Cancer*. 2018; 124 (14): 2923-2930.
29. MARTINS JOA, et al. Sexualidade de Mulheres Submetidas À Mastectomia: Identificação das Fases Afetadas no Ciclo da Resposta Sexual, R. pesq.: cuid. fundam. online 2022 jan/dez 12: 67-72.
30. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional do Câncer. **Ações de Enfermagem para o controle do câncer**. 3ª ed. Rio de Janeiro: INCA; 2008.
31. Bartlett JMS, SgROI DC, Treuner K, Zhang Y, Ahmed I, Piper T et al. Breast Cancer Index and prediction of benefit from extended endocrine therapy in breast cancer patients treated in the Adjuvant Tamoxifen-To Offer More? (aTTom) trial. *Ann Oncol*. 2019; 30 (11): 1776-1783.

32. Almeida TG, Comassetto I, Alves KMC, Santos AAP, Silva JMO, Trezza MCSF. Experience of young women with breast cancer and mastectomized. *Esc Anna Nery* [Internet]. 2015 [acesso 2018 Jan 09];19(3):432-8. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20150057>. Acesso em: 28 abril 2022.
33. Souza NHA, Falcão LMN, Nour GFA, Brito JO, Castro MM, Oliveira MS. Breast cancer in young women: an epidemiological study in northeastern Brazil. *Sanare* [Internet]. 2017 [acesso 2018 Jan 09];16(2):60-7. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1179/640>. Acesso em: 28 de abril 2022.
34. Andersen KG, Kehlet H. Persistent pain after breast cancer treatment: a critical review of risk factors and strategies for prevention. *J Pain*. 2011; 12 (7): 725-746.
35. Pistilli B, Mazouni C, Zingarello A, Faron M, Saghatchian M, Grynberg M et al. Individualized prediction of menses recovery after chemotherapy for early-stage breast cancer: a nomogram developed from UNICANCER PACS04 and PACS05 trials. *Clin Breast Cancer*. 2019; 19 (1): 63-70.
36. Rushing C, Sparks M. The mother's perspective: factors considered when choosing to enter a stay-at-home father and working mother relationship. *Am J Men's Health* [Internet]. 2017 Out-Dez. [acesso 2019 Abr 09];11(4):1260-68. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1177/1557988317693347>. Acesso em: 01 maio 2022.
37. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Abordagens Básicas para o Controle do Câncer**. 6ª ed. Rio de Janeiro: INCA; 2020.
38. Taplin S, et al. Mammography facility characteristics associated with interpretive accuracy of screening mammography. *J Natl Cancer Inst*. 2008; 100 (12): 876-87. doi.10.1093/jnci/djn172.

39. DOMINGUES, Aline Cristina et al. **Terapia complexa descongestiva no tratamento de linfedema pós-mastectomia. *Fisioterapia Brasil***, v. 22, n. 2, p. 272-289, 2021.
40. Soo MS, Jarosz JA, Wren AA, Soo AE, Mowery YM, Johnson KS et al. Imaging-guided core-needle breast biopsy: impact of meditation and music interventions on patient anxiety, pain, and fatigue. *J Am Coll Radiol*. 2016; 13 (5): 526-534.
41. PORTO, M.; TEIXEIRA, L.; SILVA, R. Aspectos históricos do controle de câncer de mama no MASTOLOGIA, 4., 14-18 fev. 1977, Campinas.
42. *Anais...* Campinas: Unicamp, 1977. p. 77-85.
43. Malins DC, Polissar NL, Gunselman SJ. Progression of human breast cancers to the metastatic state is linked to hydroxyl radical-induced DNA damage. *Proc Natl Acad Sci USA* 1996; 93: 2557-63.
44. LIGGETT WH JR, SIDRANSKY D. Role of the p16 tumor suppressor gene in cancer. *J Clin Oncol* 1998; 16:1197-206.
45. BIAN YS, OSTERHELD MC, FONTOLLIET C, BOSMAN FT, BENHATTAR J. p16 inactivation by methylation of the CDKN2A promoter occurs early during neoplastic progression in Barrett's esophagus. *Gastroenterology* 2002; 122: 1113-21.
46. Woods, M.; Pant, R. & Mallya S. M. Cyclin D1 and cyclin D-dependent kinases enhance oral keratinocyte proliferation but do not block keratinocyte differentiation. *Int. J. Oncol.*, 37(6):1471-5, 2010.
47. Hanahan D, Weinberg R: Hallmarks of cancer: the next generation. *Cell* 2011, 144(5): 646–674.
48. Hecht SS. Tobacco smoke carcinogens and lung cancer. *JNCI*. 1999;91(14):1194-210. <https://doi.org/10.1093/jnci/91.14.1194>. Acesso em: 01 maio 2022.

49. Baylin SB, Herman JG. DNA hypermethylation in tumorigenesis: epigenetics joins genetics. *Trends Genet* 2000; 16: 168-74.
50. WOLFFE AP, MATZKE MA. Epigenetics: regulation through repression. *Science* 1999; 286: 481-6.
51. Furlan VLA, Neto MS, Abla LEF, Oliveira CJR, Lima AC, Ruiz BFO, et al. Qualidade de vida e autoestima de pacientes mastectomizadas submetidas ou não a reconstrução de mama. *Rev Bras Cir Plást.* 2013 Jun;28(2): 264-9.
52. NYE et al. 2020. Breast Cancer. T. Conn's Current Therapy, Copyright © 2020 by Elsevier p.1142-1146, 2020.
53. White J, Winter K, Kuske RR, Bolton JS, Arthur DW, Scroggins T et al. Long-term cancer outcomes from study NRG oncology/RTOG 9517: a phase 2 study of accelerated partial breast irradiation with multicatheter brachytherapy after lumpectomy for early-stage breast cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys.* 2016; 95 (5): 1460-1465.
-

¹Discente de la carrera de Medicina en la Universidad Central del Paraguay

²Docente de la carrera de Medicina en la Universidad Central del Paraguay

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT (Fisio&terapia) é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil